

REVISTA PRISMA SOCIAL N° 22

LA INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A DEBATE

3° TRIMESTRE, SEPTIEMBRE 2018 | SECCIÓN TEMÁTICA | PP. 229-246

RECIBIDO: 1/7/2018 – ACEPTADO: 30/7/2018

DOI: 10.5281/zenodo.2603078

ANÁLISIS DE LAS REDES ACADÉMICAS Y TENDENCIAS CIENTÍFICAS DE LA COMUNICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

ANALYSIS OF ACADEMIC NETWORKS AND
SCIENTIFIC TRENDS IN COMMUNICATION
IN SPANISH UNIVERSITIES

CARLOS DE LAS HERAS-PEDROSA / cheras@uma.es

PROFESOR TITULAR COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA

TELVA MARTEL-CASADO / telvam@hotmail.com

DOCTORANDA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO DE COMUNICACIÓN. UNIVERSIDADES DE CÁDIZ, HUELVA, MÁLAGA Y SEVILLA, ESPAÑA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA

CARMEN JAMBRINO-MALDONADO / mcjambrino@uma.es

CATEDRÁTICA DE ESCUELA UNIVERSITARIA DE COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, ESPAÑA

prisma
social
revista
de ciencias
sociales

RESUMEN

La producción científica en comunicación se ha incrementado en España en los últimos años, tal como señalan diversos estudios sobre la creación de grupos de investigación, redes de investigadores/as y tipologías de investigación (Martínez-Nicolás y Saperas, 2016). En este sentido, el análisis de la producción científica es uno de los aspectos con mayor crecimiento en el ámbito de la comunicación (Van Leeuwen *et al.*, 2001; Park y Leydesdorff, 2008). A diferencia de otros campos como pueden ser las ingenierías o las ciencias, las redes académicas en comunicación aún no están fuertemente consolidadas. Este estudio bibliométrico analiza las publicaciones de los/as investigadores/as en España de las Universidades públicas y privadas en los últimos tres años utilizando la base de datos científica Scopus. En concreto, ciencias sociales en el campo de la comunicación. Se identifican las principales redes académicas existentes en la actualidad, las potenciales y las posibles carencias por las que otros/as investigadores/as no se encuentran en red. Con esas mismas publicaciones se analizan también las temáticas más relevantes en el mismo período y las tendencias de los artículos de la comunicación en los tres últimos años.

PALABRAS CLAVE

Redes académicas; estudios bibliométricos; producción científica; comunicación; Universidades; España.

ABSTRACT

The scientific production in communication has increased in Spain in recent years, as indicated by several studies on the creation of research groups, networks of researchers and research typologies (Martínez-Nicolás and Saperas, 2016). In this sense, the analysis of scientific production is one of the aspects with greater growth in the field of communication (Van Leeuwen *et al.*, 2001; Park y Leydesdorff, 2008). Unlike other fields such as engineering or science, the academic networks in communication are not yet firmly consolidated. This bibliometric study analyzes the publications of researchers in Spain from Public and Private Universities in the last three years using the Scopus scientific database. In particular, social sciences in the core of communication. The existing academic networks are determined, the potential ones and the possible deficiencies for which other researchers are not in the network. These same publications also analyze the most relevant issues in the same period and the trends of the articles of communication in the last three years.

KEYWORDS

Academic networks; bibliometric studies; scientific production; communication; Universities; Spain.

1. INTRODUCCIÓN

En el análisis de la evolución de la investigación en comunicación en España es notoria la producción desde mediados de los noventa y especialmente a partir de 2006 cuando el número de documentos creció exponencialmente (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra, 2016), desde que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) lleva a cabo el proceso de evaluación curricular para la obtención de las acreditaciones para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Ello se regula a través del RD (Real Decreto) 1312/2007 de 5 de octubre, modificado por el RD 415/2015 de 17 de junio. Para este proceso es decisiva la actividad investigadora, especialmente la publicación de trabajos en revistas científicas, y dentro de ellas en el reducido elenco de las mejor posicionadas en los índices de impacto de las distintas especialidades, preferentemente internacionales (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra, 2016). Así, en la misma línea trabaja la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) encargada de realizar la evaluación de la producción científica de los/as profesores/as universitarios/as, potenciando también la publicación en revistas indexadas de reconocido prestigio. Por este motivo, la decisión de publicar los resultados de la investigación se ha convertido en una de las prioridades de los/as académicos/as españoles/as (Míguez-González *et al.*, 2014).

«En consecuencia, la suposición de que estas nuevas condiciones institucionales hayan podido tener alguna repercusión en las prácticas de los investigadores es una hipótesis bien plausible» (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra, 2016, p. 1367). Por otro lado, «los resultados obtenidos muestran un importante papel de España como editor de revistas sobre Comunicación (4º del mundo) y como productor de artículos (6º del mundo) con una notable evolución en términos cuantitativos en los últimos cinco años» (De Filippo, 2013, p. 25). Así, en este estudio bibliométrico se analiza las publicaciones de los/as investigadores/as en España de las Universidades públicas y privadas en los últimos tres años, utilizando la base de datos científica Scopus. En concreto, se estudian las publicaciones en comunicación dentro del área de ciencias sociales. Con esas mismas publicaciones se analizan también las temáticas más relevantes en el mismo período.

En sus orígenes, durante la dictadura de Franco, la comunicación de masas respondía a los intereses de cada uno de los grupos en el poder, constituyendo el principal eje de la actividad académica y ligando las implicaciones entre necesidades del poder político, las necesidades de transformación del sistema comunicativo y el papel de la actividad científica en investigación de la comunicación de masas. Las investigaciones empíricas, según las distintas pautas metodológicas y campos de las ciencias sociales, estaban en su mayoría basadas en conferencias, coloquios, artículos y discursos. En España, la teoría que se impartía era el lógico resultado de su situación política basada en la censura, monopolio y falta de libertad impuesta por el sistema político. En dicha época, existía una homogeneidad en las manifestaciones académicas. De esta forma, se creó la Escuela Oficial de Periodismo, y en 1942 apareció la revista *Gaceta de la Prensa Española* que se regía por un modelo de publicación académico-fascista. La organización de los estudios de Opinión data en este caso de la misma fecha.

Por otro lado, el fin de la Segunda Guerra Mundial no coincidió en España con ese período de apertura internacional y de desarrollo democrático que tanto determinó la evolución de los estudios sobre comunicación en Europa. Los sectores católico-franquistas influían en el mundo de la información y en su actividad académica. Entre 1945 y 1950 España vivía cerrada en sí misma. En esa época, la teoría de la comunicación era la de difícil dialéctica, por conciliar el autoritarismo y la censura con la familia del régimen. En 1960 se aceptaron las Universidades de la Iglesia, siendo muy escasas las investigaciones en comunicación. Se crearon los *Mass Communications*, un panorama de los medios de información en la sociedad moderna, de Juan Beneyto (Jones, 1998), siendo un libro en español no estrictamente doctrinal. Los pocos libros que aparecieron se centraban en la práctica profesional y en uno de los congresos que se celebró en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se advertía de la contaminación en la comunicación por la política.

Durante las primeras décadas, la construcción de los cimientos de las áreas de conocimiento (Periodismo, por una parte, y Comunicación Audiovisual y Publicidad, por otra) se tradujo en manuales de corte descriptivo con una marcada orientación hacia la adquisición de competencias profesionales (López Rabadán y Vicente-Mariño, 2011, p. 3).

Posteriormente, en 1966 se aprobaba la Ley de Prensa, y en cuanto a las investigaciones, estas se centraban en el doctrinarismo y en una concepción descriptiva de la Historia del Periodismo. Por este motivo, el desarrollo académico de la comunicación en España ha sido más lento que en el resto de los países debido al período franquista (1939-1975) (Jones, 1998), pues lo que se publicaban eran textos doctrinales en el campo de la prensa y la opinión pública (Jones, 1998).

En cuanto a las Universidades, la que adquirió mayor protagonismo fue la Universidad de Navarra, la cual suministraba a las demás Universidades recursos académicos y teóricos. Esta institución contó con investigadores/as que la situaron en una buena posición en cuanto a la actividad académica (Jones, 1998). Por otro lado, en cuanto a estudios de audiencia, se ha de destacar la labor de los Servicios de Estudio RTVE (Radio Televisión Española), el Instituto de la Opinión Pública, el Instituto Oficial de la Publicidad y diversas publicaciones de la Subsecretaría General Técnica con un marcado interés sociológico en la investigación de la información, la propaganda, la opinión pública, la publicidad y la comunicación audiovisual (Moragas, 1985). Más tarde, en 1975 aparecerían las Facultades de Ciencias de la Información en Madrid, Barcelona y Navarra, siendo ocho mil el número de alumnos/as matriculados/as en estas ciencias, comenzando un incipiente progreso en investigaciones en este campo (Moragas, 1985).

Por su parte, las Escuelas Oficiales de Periodismo, Cine y Televisión o Publicidad, que se habían dedicado a la formación de los/as profesionales del sector, se constituyen en Facultades de Ciencias de la Información o Comunicación, siendo un marco adecuado para la formación científica de los/as futuros/as licenciados/as y de la investigación en comunicación (Martínez, 2009).

El impulso de este nuevo marco institucional explica en buena medida el surgimiento en España de la investigación sobre comunicación como campo científico a comienzos de los setenta; «de las 1.541 tesis presentadas en ese periodo, el 94% corresponden a la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa» (Martínez Nicolás y Saperas Lapiedra, 2011, p. 106). Los/as comunicólogos/as se abocarán entonces a un esfuerzo ingente por fundamentar un espacio epistemológico autónomo para la investigación comunicativa, como Teoría General de la Información o Teoría de la Comunicación, con incierta autonomía epistemológica (Martínez Nicolás y Saperas Lapiedra, 2011). García González (1995, p. 186) atribuye a estos años la constitución de estudios sobre la Historia del Periodismo, fijando su objeto de estudio en el periodismo y siendo una «actividad especializada en la transmisión de información y opiniones a un colectivo determinado» y la Historia de la Comunicación, suponiendo la comunicación el factor explicativo dominante. La comunicación era pues pieza clave de articulación social, y la prensa su forma excepcional al iniciarse la época contemporánea, «reconociéndole su función formadora e informadora de opinión pública, su cometido esencial como transmisora de ideología y su dialéctica relación con el desenvolvimiento del proceso capitalista y con la evolución de las formaciones sociales y sus expresiones políticas» (García González, 1995, p. 187).

A principios de los ochenta, los trabajos se centrarían en el ámbito jurídico, en las políticas de comunicación, el análisis de las industrias culturales y de los aspectos económicos, la sociología y psicología de la comunicación, los contenidos en su dimensión lingüística y la historia de las comunicaciones en las siguientes investigaciones (Aguilera, 1998; De las Heras-Pedrosa, 2000a). Se pretende una especificidad científica propia de la que dotar a la Historia de la Comunicación, siendo una de sus características la interdisciplinariedad, ya que, «todas las grandes innovaciones políticas, intelectuales, económicas y técnicas han ejercido su acción sobre la prensa» (García González, 1995, p. 191). Todo ello ha conducido a esta disciplina a estrechar lazos con las restantes ciencias sociales (Historia, Sociología, Economía, Derecho). En estos años se publicaron las obras *el Manual del perfecto periodista*, de 1891; *El periodismo*, de 1903, y *El arte del periodista*, de 1906 (Jones, 1998). «A medida que avanzaba el primer tercio del siglo XX fue consolidándose -especialmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco- la naciente cultura de masas, debido, entre otras causas, a los procesos de industrialización, urbanización y alfabetización» (Jones, 1998, p. 3). Esto generó el afianzamiento de la prensa como actividad económica y aparecieron los medios audiovisuales como la cinematográfica, la radiofónica y la fonográfica (Jones, 1998). Diversos/as autores/as españoles/as publicaron también los primeros libros, de carácter técnico, profesional y moral. En el terreno comunicativo, nacieron empresas en el campo de la prensa reclamando la libertad de emisión radiofónica y televisiva, y la desaparición del ente público Medios de Comunicación Social del Estado (Jones, 1998 y de las Heras-Pedrosa, 2000b). Surgieron también grupos comerciales como Godó, PRISA y Zeta. En los años siguientes las universidades crecerían en número alcanzando una veintena de centros universitarios específicos.

Actualmente, España cuenta con unas 250 instituciones que se ocupan, en mayor o menor medida, de actividades docentes, documentales y/o de investigación sobre comunicación social, entendida esta como un fenómeno complejo y polifacético que incluye diferentes medios y servicios y que es abordado desde las principales disciplinas cien-

tíficas, aunque preferentemente desde las ciencias sociales y las humanidades (Jones, 1998, p. 7).

Actualmente, algunas instituciones dedicadas al estudio de los diferentes ámbitos de la comunicación social tienen en España una tradición que se remonta en ciertos casos a comienzos de siglo, aunque solo en las últimas tres décadas se han consolidado a nivel universitario, académico y científico (Jones, 1998). Se publicó el *Directorio español de investigación en comunicación* (1995), el *Directorio iberoamericano de investigación en comunicación* (1996) y la *Bibliografía Catalana de la Comunicació* (1997) (Jones, 1998). El campo de la comunicación en España se consolidó así en dos áreas de conocimiento, Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Periodismo. En estas áreas de conocimiento todavía son escasas el número de revistas disponibles si se compara con otros campos científicos (Castillo Esparcia *et al.*, 2014).

Cáceres y Caffarel (1993) realizaron una investigación al respecto de nivel cualitativo de 3579 publicaciones en comunicación, con artículos basados en la investigación básica de carácter académico. «El objeto, por excelencia, de la investigación en comunicación siguen siendo los medios de comunicación de masas» (1993, p. 12) y de los que se concluye que existe un marcado interés epistemológico seguido de estudios con un enfoque sociológico.

García Jiménez (2007, p. 128) afirma que realizar un estado de la cuestión sobre Ciencias de la Comunicación en España es una tarea compleja debido a la escasez de trabajos recopilatorios que en España tanto han caracterizado a las ciencias naturales – «son tremendamente escasas en el caso de las sociales, más aún en el caso de la comunicación»—. Las investigaciones que se vienen realizando pueden abarcar uno o varios de estos tres ítems, ya sea una investigación basada en el carácter de la epistemología-metodología, las investigaciones que versan sobre el estatuto científico de las Teorías de la Comunicación, estudios basados en las «recopilaciones meta-teóricas» donde se da una trayectoria de los estudios de comunicación en los que predominan los manuales y las recopilaciones o un «análisis del ecosistema comunicativo», donde se desarrolla el acto comunicativo.

En cuanto al número de investigadores/as que actualmente vienen desarrollando publicaciones, se aprecia el/la autor/a en solitario en las revistas de ámbito nacional. En una investigación realizada donde se revisan las publicaciones científicas españolas en el campo de la Ciencias de la Comunicación desde 2000 hasta 2009 de las revistas españolas ZER, Comunicación y Sociedad, Revista Latina de Comunicación Social y Comunicar. se afirma que «la autoría individual se presenta como francamente mayoritaria en el conjunto de la producción editorial española». Tomando como referencia los 1492 artículos, el 79% de las publicaciones están firmadas por una sola persona (López Rabadán y Vicente-Mariño, 2011, p. 8). Castillo-Espacia (2011) analiza por su parte 11 revistas indexadas en Latindex en los años 2009 y 2010 (252 y 214 artículos), mostrándose una media de 2 autores/as o de 1 autor/a por artículo.

Por lo que respecta a los porcentajes encontramos que el 63% de los artículos analizados están escritos por un autor, el 28% están escritos por dos autores, un 7% por tres autores y un 2% por cuatro autores (Castillo-Espacia, 2011, p. 1014).

El número de autores/as por artículo en revistas internacionales especializadas en comunicación e indexadas en *Social Sciences Citation Index* con mayor índice de impacto oscila entre los 1,5 a 4 autores/as por artículo (Castillo-Esparcia *et al.*, 2012).

2. OBJETIVOS

Este estudio bibliométrico analiza las publicaciones en el área de la comunicación de los/as investigadores/as en España de las Universidades públicas y privadas en los últimos tres años (2016-2018) utilizando como fuente la base de datos científica Scopus. El tipo de documento estudiado son los artículos en revistas (en acceso abierto o cerrado) en cualquier idioma.

La cobertura de Scopus abarca 20.000 revistas *peer-review*, 2.600 bajo la modalidad Open Access, 3.850 revistas en formato *Articles-in-Press*, 370 número de series de libros, 5000 editoriales y 5.5 millones de *conference papers* (Scimago, 2018). Esta base de datos mundial está compuesta principalmente por revistas académicas y actas de congresos ajustadas a las normas de calidad académicas, específicamente al sistema *peer-review* está editada por Elsevier. «Scopus es la mayor base de datos de citas y citas bibliográficas revisadas por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos. Brindando una visión global de la producción de investigación en el mundo en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y las humanidades, Scopus presenta herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación» (Scimago, 2018).

En España los/as investigadores/as de comunicación se encuentran adscritos/as principalmente a dos áreas de conocimiento, la de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Periodismo, repartidos/as «en 54 centros universitarios de comunicación, con 45.000 estudiantes y 4.200 docentes e investigadores/as» (Martínez-Nicolás y Saperas-Lapiedra, 2016, p. 1367).

Con estas premisas la investigación plantea dos objetivos:

- O1: Analizar las redes académicas existentes en la actualidad en España, sus potencialidades y posibles carencias.
- O2: Estudiar las temáticas más relevantes y las tendencias de investigación en comunicación en España.

3. METODOLOGÍA

Para Pritchard (1969), el análisis bibliométrico consiste en aplicar métodos matemáticos y estadísticos para conocer el curso de la literatura de carácter científico. Blasco-Carreras *et al.* (2015) señalan que la bibliometría como disciplina permiten evaluar cambios cualitativos y cuantitativos, y a su vez Morris *et al.* (2002) destacan que no solo resulta de interés para entender el pasado, sino que ayudan a pronosticar nuevas tendencias futuras.

Así pues, el método empleado en este trabajo se asienta en la creación de mapas de densidad de enlace basados en datos bibliométricos de red de investigadores/as y temáticas. Para ello se trabajará con la herramienta bibliográfica VOSviewer. «Cuando se crea un mapa fundado en datos bibliográficos o datos de texto, primero se construye una red basada en los datos que

están disponibles para VOSviewer y luego se crea un mapa basado en la red construida» (Van Eck y Waltman, 2017, p. 25). Este mapa se construye teniendo en cuenta los siguientes pasos de un análisis de contenido: «selección de la comunicación que será estudiada, selección de las categorías que se utilizan, selección de las unidades de análisis y selección del sistema de recuento o de medida» (Piñuel, 2002, p. 7).

Para este estudio, se aplican los siguientes indicadores bibliométricos de la base de datos científica Scopus:

- *Spain*
- *Social Sciences*, el campo específico de communication
- *article*
- En los años 2018, 2017 y 2016
- Todos los tipos de documentos abierto y cerrados
- Todos los idiomas

De esta forma, con estos criterios se obtienen todos los artículos publicados por autores/as afiliados/as a Universidades españolas (públicas y privadas) cuya palabra clave «communication» se encuentre en el título, resumen o palabras clave. Se ha elegido este término al entender que cualquier publicación, además de llevar su idioma original, siempre va acompañada con *title*, *abstract* y *keywords*, por lo que los términos de la búsqueda son más completos.

Introduciendo estos criterios, la base de datos Scopus proporciona 1362 autores/as y 705 publicaciones distribuidas en el siguiente *ranking* de revistas recogido en la tabla 1. Del total de publicaciones examinadas, 439 se han escrito en español y 266 en inglés. Se ha descartado el resto de revistas por corresponder a un número de artículos muy inferiores.

Tabla 1. Publicaciones revistas 2016-18

Revistas (La denominación de las revistas es la reflejada en la base de datos de Scopus)	Artículos	H index	Cuartil (2017)
Profesional de la Información	172	20	Q1
Revista Latina de Comunicación Social	127	8	Q2
Opción	121	3	Q3
Comunicación y Sociedad	92	11	Q2
Estudios Sobre el Mensaje Periodístico	78	10	Q3
Comunicar	64	20	Q1
Prisma Social	51	3	Q4

Fuente: Scopus 2018. Elaboración propia

3.1. DISEÑO Y DEFINICIÓN DE LOS MAPAS

Siguiendo los objetivos marcados, se han diseñado dos mapas bibliométricos:

- Mapa de las redes académicas. Los/as autores/as se visualizan agrupados/as en red dependiendo de sus coautorías. El número y fortaleza de sus artículos publicados y sus enlaces deter-

minaran el clúster. No se consideran las agrupaciones de autores/as de cinco o menos enlaces. Para la definición de los clúster o agrupamientos se toman los 705 artículos que representan a 1362 autores/as que cumplen con el umbral de tener al menos un artículo. No se ha querido limitar el número mínimo de artículos por autor/a para conferir mayor fiabilidad al censo.

Para cada una de los 1362 autores/as, se calculó la fortaleza total de los enlaces de coautoría con otros/as autores/as. Se seleccionaron los/as autores/as con la mayor fuerza de enlace total, siendo el total de autores/as seleccionados/as 500.

- Mapa de las redes temáticas. Los datos extraídos de los títulos y resúmenes se relacionan entre ellos primándose en primer lugar los más recurrentes y en segundo lugar la interrelación entre ellos. Los/as autores/as de las 705 publicaciones identifican sus artículos con un total de 2392 palabras clave. Para la realización del estudio de tendencias se ha determinado que el número mínimo de apariciones de una palabra clave debe ser de 5. Por lo que 118 cumplen el umbral.

Por otro lado, para cada una de ellas, se calculó la fortaleza total de los enlaces de apariciones con otras palabras clave. Se seleccionaron así las palabras clave con la mayor fuerza de enlace total, confirmándose las 118.

Con esta doble vertiente del trabajo se establecen las redes académicas existentes en la actualidad, las potenciales y las posibles carencias por las que otros/as investigadores/as no se encuentran en red y se identifican las líneas temáticas de investigación en los últimos tres años. De esta forma, se muestra en los mapas activos el número de investigadores/as que trabajan en grupo y cuántos/as lo hacen de forma individual y sobre qué escriben (Van Eck y Waltman, 2017).

4. RESULTADOS

Como se ha comentado anteriormente, los nuevos procesos de acreditación de la ANECA y la especial atención de la CNEAI a la producción de artículos en revistas científicas de reconocido prestigio ha llevado a que los/as investigadores/as del campo de la comunicación prioricen la publicación en revistas científicas indexadas y la creación de redes académicas.

Así, en este estudio se comprueba cómo los/as investigadores/as de algunas de las Universidades españolas comienzan a trabajar en red y con un número mayor de autores/as por artículo con el fin de conseguir una mayor producción científica.

El primer dato significativo del estudio es un incremento de autores/as por publicación, que actualmente representa el 1,93%, por lo que se podría situar en la media de 2 autores/as por artículo. Este dato muestra una evolución del trabajo colaborativo entre investigadores/as respecto a la investigación de Castillo-Esparcia en 2011, donde se comprobó que el 63% de los artículos de este campo venían firmados por 1 autor/a, y por 2, 3 y 4 autores/as el 28%, 7% y 2% respectivamente.

4.1. MAPA DE LAS REDES ACADÉMICAS

En el siguiente mapa activo de la red de investigadores/as en España se puede detectar, a partir de la correlación de autores/as en la mayoría de los casos, el agrupamiento a la hora de publicar de varios/as autores/as. El punto de color rojo, el de mayor tamaño, es en relación a que cada autor/a publica un número elevado de artículos. En este estudio se han considerado catorce redes de investigadores/as que, además, no es cerrado, marcado en el mapa activo con un color distinto. Así aparecen el rojo, amarillo, verde, azul, celeste, violeta, etc. Asimismo, algunos/as autores/as comparten publicaciones con miembros de otra red.

Para una mayor comprensión de identificación de las redes académicas, se ha procedido a establecer los resultados por universidad, aunque la aplicación VOSviewer identifica los agrupamientos o clúster con el nombre de los/as académicos/as.

Así pues, el objetivo de este estudio es señalar el mapa de las redes académicas existentes en España y las posibles políticas de actuación de las comunidades autónomas o de universidades que faciliten o potencien la creación de dichas redes; de ahí el interés de analizar los resultados por universidad.

Figura 1. Relación de redes académicas por autores en las Universidades españolas

Fuente: elaboración propia

El mayor agrupamiento se encuentra en la Universidad Pompeu Fabra, en el clúster 1, con 22 investigadores/as, y en el clúster 8, con 11 investigadores/as. Si bien indicar que estos dos agrupamientos no tienen relación entre ellos. Otro dato significativo de estos dos grupos de investigadores/as es la escasa relación con otras universidades.

El clúster 12, con 7 investigadores/as, está formado principalmente por autores/as de la Universidad Jaume I, si bien se aprecia una apertura con dos investigadores/as de la Universidad Pompeu Fabra que no estaban relacionados/as en los clústeres 1 y 8.

Igualmente, el clúster 14 está formado por investigadores/as de la Universidad Ramón Llull, Universidad de Barcelona, Vic y Pompeu Fabra, si bien estos/as investigadores/as de la Universidad Pompeu Fabra no tienen publicaciones conjuntas con ninguno de sus compañeros/as de universidad.

Sin embargo, en el caso de los/as investigadores/as de la Universidad de Salamanca, estos/as están involucrados/as en tres clústeres aportando un papel muy significativo en la creación de redes. Así se puede observar cómo los 14 investigadores/as del clúster 4 publican preferentemente con investigadores/as de la Universidad Rey Juan Carlos, abriéndose un enlace al clúster 5 formado principalmente por autores/as de la Universidad San Pablo CEU y un/a investigador/a de la Universidad Complutense de Madrid, el cual, de la mano de la Universidad de Salamanca, une ambos clústeres.

Por otro lado, el clúster 6, con 13 investigadores/as, está formado principalmente por académicos/as de las Universidades de Valladolid y de Valencia, y en menor medida de la Universidad de Salamanca

Otro dato significativo es el de Galicia, ya que el clúster 7 cuenta con 13 investigadores/as de las Universidades de Santiago de Compostela y la Coruña; mientras que en el clúster 9, con otros 11 autores/as investigadores/as de las Universidades de Vigo, Santiago y la Coruña, se encuentran interrelacionados entre ellos. Asimismo, ambos clústeres tienen un enlace con investigadores/as de Ecuador. En todos estos casos se comprueban los fuertes enlaces existentes entre las distintas universidades gallegas.

Por su parte, la Universidad de Granada constituye el clúster 11, con 7 investigadores/as, y guarda relación con un/a autor/a de la Universidad de Valencia y otro/a de la Universidad de Internacional de la Rioja.

Por último, el clúster 10, con 8 investigadores/as, es la agrupación de autores/as más dispar, con universidades implicadas como la UNED, la Universidad de Córdoba, Sevilla o Almería, y con enlaces con Venezuela, México, Ecuador.

Tabla 2. Relación de clúster, investigadores y universidades

Clúster	Investigadores/as	Universidades	Enlaces entre universidades
1	22	Pompeu Frabra	
3	14	Oberta, Barcelona, Ramón Llull	
4	14	Salamanca, Rey Juan Carlos	Salamanca enlaza con el Clúster 5
5	14	San Pablo CEU, Salamanca, Complutense Madrid	Complutense de Madrid enlaza con el Clúster 4
6	13	Valladolid, Valencia, Salamanca.	
7	13	Santiago, Coruña, Ecuador	Santiago enlaza con el Clúster 9
8	11	Pompeu Frabra	
9	11	Vigo, Santiago, Coruña, Ecuador	Vigo, Santiago y Coruña enlaza con el Clúster 7
10	8	UNED, Córdoba, Sevilla, Almería, Venezuela, México, Ecuador	

11	7	Granada, Valencia, Internacional Rioja	
12	7	Jaume I, Pompeu Fabra	
14	6	Ramón Llull, Pompeu Fabra, Barcelona, Vic	

Fuente: elaboración propia

Comprobando los datos de redes académicas y el siguiente ranking de las diez primeras universidades para los 705 artículos publicados en las revistas seleccionadas en el período 2016-2018 (tabla 3), se aprecia que universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad Autónoma de Barcelona, Sevilla o el País Vasco, a pesar de estar entre las diez primeras en producción científica, aún no trabajan con los criterios establecidos de redes académicas.

Tabla 3. Ranking de las diez primeras universidades período 2016-2018

Universidades	Publicaciones en los diarios seleccionados
Universidad Complutense de Madrid	65
Universidad Rey Juan Carlos	43
Universidad Pompeu Fabra	43
Universidad de Málaga	39
Universidad Autónoma de Barcelona	35
Universidad de Valladolid	34
Universidad de Santiago de Compostela	34
Universidad de Sevilla	34
Universidad del País Vasco	30
Universidad de Valencia	28

Fuente: Elaboración propia

4.2. MAPA DE TENDENCIAS DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Si bien la elección de la revista es un factor relevante, otro de los elementos primordiales para la publicación del artículo y sus posteriores citas es encontrar un tema de interés en la investigación. Debe ser interesante para el/la editor/a de la revista, los/as evaluadores/as, y por último para toda la comunidad académica.

En este estudio se ha analizado las 2392 palabras clave pertenecientes a los 705 artículos que se han estudiado. Con estos datos se pueden interpretar cuáles son las tendencias actuales de la investigación española. Por un lado, se obtienen las palabras clave más usadas e interrelacionadas (ver tabla 4) y por otro lado el mapa de clúster, que determina las tendencias futuras de esta área.

Tabla 4. Relación de palabras clave por importancia de apariciones y fuerza de enlace

Palabras clave	Apariciones	Total fuerza del enlace	Clúster al que pertenece
Social networks	61	156	1
Twitter	55	148	1
Internet	52	145	2
Political communication	56	141	1
Journalism	48	122	4
Social media	44	122	1
Television	43	99	3
Spain	42	95	5
Communication	39	93	5
Digital communication	18	65	12
Media	33	65	4
Participation	23	61	6
Advertising	27	57	5
Education	19	52	2
Elections	16	49	1
Political parties	11	46	1
Gender	19	45	3
Digital Media	14	43	1
University	20	41	2
Web 2.0	16	41	9

Fuente: Elaboración propia

Como en el caso anterior, en el siguiente mapa los puntos de mayor tamaño reflejan mayores apariciones de cada palabra clave. En la figura 2 se comprueban las interrelaciones con más fuerza entre las palabras clave utilizadas en los artículos científicos.

Figura 2. Tendencias de las líneas de investigación

Fuente: elaboración propia

El clúster 1, de color rojo y con 13 palabras clave, encabeza las tendencias con investigaciones relacionadas con las *Social networks*, *Twitter*, *political communication*, *social media*, *elections* y

digital media. Los años 2015 y 2016 fueron años electorales, con elecciones autonómicas en 2015, 2016 y 2017, y nacionales en 2015 y 2017. Si a esto se le añaden las elecciones de EE.UU. de 2016, se entiende que en el período analizado en este estudio el principal agrupamiento de palabras clave sea de temas relacionados con la «comunicación política» desde la óptica de los medios de comunicación social.

Le sigue el clúster 2, de color verde, con 12 ítems, que relaciona *Internet*, con *education* y *university*; en este grupo se analizan temas relacionados con la Universidad.

El clúster 3, de color celeste y 11 palabras clave, relaciona *television*, *gender*, *feminism*, *violence* y *women*. Como puede comprobarse, los estudios de género son otras de las líneas de investigación que más ha interesado a los/as académicos/as de comunicación.

Por otro lado, el clúster 4, de color amarillo y 10 ítems, relaciona *journalism*, *media*, *press*, *technology* y *digital*. El clúster 5, de color púrpura y 9 palabras clave, relaciona términos como *communication*, *advertising* o *Spain*.

Por último, el clúster 6, de color celeste y 9 ítems, relaciona términos como *transparency*, *participation*, *citizenship* o *accountability*.

4.3. LIMITACIONES DEL TRABAJO

El presente estudio se basa en las siete revistas que mayor aceptación han tenido durante el período de análisis por los/as académicos/as españoles/as y que se encuentran indexadas en Scopus, incluyéndose en ellas las revistas indexadas en JCR. No obstante, las revistas españolas indexadas en ESCI (*Emerging Sources Citation Index*) que no se encuentren recogidas en Scopus no se han analizado.

Por otra parte, la firma de los/as autores/as es cada vez más importante, siendo primordial que todos/as los/as académicos/as tengan una sola firma, pues se han encontrado en este estudio autores/as con dos o tres formas diferentes de firmar, lo cual ha ocasionado que tengan menos volumen de publicaciones y/o se hayan eliminado en algún caso.

Por último, cabe mencionar que el trabajo con un gran número de datos siempre es complejo y de los/as 1362 autores/as que se han seleccionado de Scopus, el mapa de públicos ha elegido los/as 500 más representativos/as, por el volumen de publicaciones y por la fuerza de los enlaces en red de estos/as.

5. CONCLUSIONES

Como se ha comprobado, las nuevas exigencias de la ANECA y el CNEAI han sido determinantes en la producción científica de los/as académicos/as especializados/as en comunicación en España, registrándose un elevado número de publicaciones en revistas indexadas de reconocido prestigio a nivel internacional. A diferencia de los datos recogidos en el estudio de Cáceres y Caffarel en 1993 donde se recoge que «la proyección internacional de las publicaciones españolas en comunicación no tiene prevista su traducción o difusión al extranjero», en la actualidad de los 705 artículos, 266 han sido escritos en inglés.

La construcción de un mapa bibliométrico constituye una importante herramienta de organización y análisis de un área. Así, tras analizar las interrelaciones entre autores/as y los diferentes temas que centran el interés de los/as investigadores/as en los últimos años, pueden concluirse los siguientes aspectos:

Con respecto al análisis de las redes académicas de las diez universidades con mayor número de publicaciones, se evidencia que cinco de ellas trabajan en redes académicas, mientras que otras cinco no muestran correlaciones.

Por su parte, de las universidades que trabajan en red se detectan tres tipologías:

- Las redes se configuran dentro de su propia universidad, siendo el caso de la Universidad Pompeu Fabra.
- Universidades que trabajan en red con otras universidades dentro de la misma comunidad autónoma, como es el caso de las universidades gallegas.
- Universidades en red independientemente de la Universidad y la comunidad autónoma. Caso de la Universidad de Salamanca, de Valladolid o Jaime I.

Otros de los datos a destacar en este estudio es el incremento de autores/as por artículo, con una media de 2 en los últimos años. Si bien para conseguir una verdadera red académica en comunicación es necesario fomentar la firma de 3 autores/as por artículo y permitir, no penalizando en ANECA o CNEAI, la autoría de más de tres académicos/as por publicación, tal y como se establece en las ciencias de la salud, ingenierías o ciencias exactas.

El caso como el de Galicia es un claro ejemplo del apoyo institucional, potenciando la Xunta de Galicia los grupos de investigación con miembros de distintas universidades gallegas.

Con respecto al segundo objetivo, García Jiménez en 2007 establecía que las líneas de investigación en el campo de la comunicación hasta el momento estaban relacionadas con las Teorías de la Comunicación. Actualmente, y con los cimientos teóricos establecidos en el área de la comunicación, los/as académicos/as investigan temas de mayor actualidad social. Las redes sociales, la comunicación política, la universidad o los estudios de género son algunas de las principales líneas temáticas que se ha analizado en los últimos tres años.

Por último, se observa que los/as académicos/as actuales están inmersos/as en la sociedad que viven. Por este motivo, las tendencias de las investigaciones en comunicación responden a los cambios y a las inquietudes actuales de la sociedad española, en este caso.

6. REFERENCIAS

- Baladrón-Pazos, A. J. & Correyero-Ruiz, B. (2012). Futuro de las revistas científicas de comunicación en España. *El profesional de la información*, 21(1), 34-42. DOI: 10.3145/epi.2012.ene.05
- Blasco-Carreras, C., Albort-Morant, G., & Ribeiro-Navarrete, B. (2015). Impacto internacional del crowdsourcing como nuevo topic de interés en el campo científico del emprendimiento: análisis bibliométrico del periodo 2008-2015. *Universitas Gestão e TI*, 5(2), 57-65. DOI: 10.5102/un.gti.v5i2.3619.
- Cáceres, M.D. & Caffarel, C. (1993) *La investigación sobre comunicación en España. Un balance cualitativo*. Madrid: Telos.
- Castillo-Esparcia, A. (2011). Investigación e investigadores. Las revistas científicas como instrumento de comunicación. *Vivat Academia*, 117E, 1002-1017. Doi:10.15178/va.2011.117e.1002-1017
- Castillo-Esparcia, A., Rubio-Moraga, A. & Almansa Martínez, A. (2012). La investigación en Comunicación. Análisis bibliométrico de las revistas de mayor impacto del ISI. *Revista Latina de Comunicación Social*. 67, 248-270. Doi: 10.4185/RLCS-067-955-248-270
- Castillo-Esparcia, A., Peña Timón, V. & Mañas Valle, S. (2014). Revista de Comunicación en España. Una aproximación histórica. *Historia y Comunicación Social*, 19, 621-630. Doi:10.5209/rev_hics.2014.v19.45053
- De Aguilera Moyano, M. (1998). La investigación en comunicación en España: una visión panorámica. *Comunicación y Cultura*, 2(2), 5-11. Doi:10.1174/113839598322025919
- De Filippo, D. (2013). Spanish scientific output in communication sciences in WOS. The scientific journals in SSCI (2007-2012). *Comunicar*, 21(41), 25-34. Doi:10.3916/c41-2013-02
- De las Heras-Pedrosa, C. (2000a) *El papel de la publicidad en la empresa periodística*. Málaga: Ed. SPYDUM
- De las Heras Pedrosa, C. (2000b) *La Prensa del Movimiento y su gestión publicitaria*. Málaga: Ed. SPYDUM
- García González, G. (1995). Anotaciones para una reflexión sobre la historia de la prensa y de la comunicación en España. *Studia Zamorensia*, 183-194.
- García Jiménez, L. (2007). La investigación de la comunicación en España (1980-2006). *Sphera Pública*, 1, 127-156.
- Jones, D.E. (1998). Investigación sobre comunicación en España: evolución y perspectivas. *Zer-Revista de Estudios de Comunicación*, 5, 13-51.
- Lazcano Peña, D. (2011). *Aproximación a la configuración disciplinaria de la Comunicación desde el análisis de su enseñanza. Estudio del caso español*. <http://hdl.handle.net/2072/170001>

López Rabadán, P. & Vicente Mariño (2011). *Métodos y técnicas de investigación dominantes en las revistas científicas españolas sobre Comunicación (2000-2009)*. Madrid: Comunicar.

Martínez N. M. (2009). La investigación sobre comunicación en España. Evolución histórica y retos actuales. *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, 1-14. Doi: 10.4185/rlds-64-2009-800-01-14

Martínez Nicolás, M. & Saperas Lapiedra, E. (2011). La investigación sobre Comunicación en España (1998-2007). Análisis de los artículos publicados en revistas científicas. *Revista Latina de Comunicación Social*, 66, 1-34. Doi:10.4185/rlds-66-2011-926-101-129

Martínez Nicolás, M. & Saperas-Lapiedra, E. (2016). Objetos de estudio y orientación metodológica de la reciente investigación sobre comunicación en España (2008-2014). *Revista Latina de Comunicación Social*, 71, 1.365- 1.384. doi:10.4185/rlds-2016-1150

Míguez-González, M.I., Baamonde-Silva, X.M., & Corbacho-Valencia, J.M. (2014). A bibliographic study of public relations in Spanish media and communication journals, 2000-2012. *Public Relations Review*, 40(5), 81-8-828, doi:10.1016/j.pubrev.2014.08.002

Moraga Spá, M. (1985) *Teorías de la comunicación. Investigaciones sobre medios en América y Europa*. Madrid: Ed. Gustavo Gili.

Morris, S., DeYong, C., Wu, Z., Salman, S., & Yemenu, D. (2002). DIVA: a visualization system for exploring document databases for technology forecasting. *Computers & Industrial Engineering*, 43(4), 841-862. Doi:10.1016/s0360-8352(02)00143-2

Park, H. W., & Leydesdorff, L. (2009). Knowledge linkage structures in communication studies using citation analysis among communication journals, *Scientometrics*, 81(1), 157-175. Doi:10.1007/s11192-009-2119-y

Piñuel Raigada J.L. (2002). *Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. *Journal of documentation*, 25(4), 348-349.

Van Eck, N. J. & Waltman, L. (2017). Citation based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053-1070. Doi: 10.1007/s11192-017-2300-7.

Van-Leeuwen, T. N., Moed, H.F., Tijssen, R.J.W., Visser, M.S. & Van Raan, A.F.J. (2001). Language biases in the coverage of the Science Citation Index and its consequences for international comparisons of national research performance. *Scientometrics*, 51(1), 335-346. Doi: 10.1023/a:101054971984